

**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ**

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА И ВЫЗОВЫ XXI века

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 200-летию ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
(Москва, 23-24 июня 2011 г.)**

**МОСКВА
2011**

С.П. Матвейчук,
старший научный сотрудник
ГНУ ВНИИ охотничьего хозяйства
и звероводства им. проф. Б.М. Житкова
Россельхозакадемии,
член Комиссии по экологическому праву МСОП

Направления совершенствования статистики охоты и охотничьего хозяйства

Законодательно закреплённой целью официального статистического учета является обеспечение информационных потребностей государства и общества в полной, достоверной, научно обоснованной и своевременно предоставляемой официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах. В связи с изменением социально-экономической структуры деятельности в сфере охотничьего хозяйства и законодательства в этой области усилилась рассогласованность институционально-функциональных параметров отрасли и подходов к их количественному измерению.

Выделяются следующие основные направления совершенствования статистики охоты и охотничьего хозяйства.

1. Гармонизация национальных типологий и классификаций. Статистика традиционно группирует сведения об охотничьем хозяйстве в разделе «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (лесоводство)»; такова и зарубежная, международная практика. Однако интегрированный в национальную методологию статистики ОКВЭД выводит из этой группировки «спортивно-любительскую охоту», классифицируя ее как «деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта». Таким образом, при строгом следовании классификации видов экономической деятельности из статистики охоты и охотничьего хозяйства выпадает самый крупный сектор.

Кроме того, принятая Росстатом методология различает занятых и незанятых лиц, осуществляющих в хозяйствах населения производство продукции охоты *для реализации и для собственного использования*, в то время как Общероссийский классификатор занятий (ОК 010-93), различая охотников *рыночной ориентации* и охотников, производящих продукцию *для личного потребления*, включает в последнее понятие и продажу полученной продукции охоты на рынках (сдачу на заготовительные пункты) для обеспечения минимальным денежным доходом себя и членов своей семьи. То есть объем понятий в статистике и классификации труда не совпадает ввиду разности критериев разделения (товарность и доходность).

2. Социологизация и региональный охват статистического учета.

В связи с принятием Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Федеральном плане статистических работ наименования объектов агрегирования (группировки) информации «охота» и «охотничье хозяйство» были заменены на «охота и охотничье хозяйство». Вместе с тем базовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (охота) «Сведения об охотничьих хозяйствах» была переименована в «Сведения об охоте и охотничьем хозяйстве».

Однако наполнение этой формы, будучи приведенным в терминологическое соответствие с Федеральным законом «Об охоте...», по перечню отчитывающихся организаций и набору фиксируемых параметров, как и прежде, характеризует, с одной стороны, деятельность только охотничьих хозяйств, то есть отдельных хозяйствующих субъектов, а не охотничьего хозяйства как отрасли в целом, с другой – только экономическую их деятельность, оставляя без измерения охоту как деятельность охотников. Например, формой предусматривается указание массы выручки от реализации продукции и оказанных услуг, но отсутствуют сведения о ценах на услуги, количестве потребителей услуг. Учитывая, что спортивная и любительская охота является массовой формой рекреации, что сужение возможности охотничьего доступа составляет острую социальную проблему с тенденцией к хроническому протеканию, что ассортимент и цены предоставляемых услуг выступают главным инструментом исключения массовой охоты, часто в форме злоупотребления доминирующим положением требуется либо существенное дополнение формы № 2-ТП (охота) социально значимыми параметрами, либо введение специальной формы. Сбор сведений об охотничьем хозяйстве в целом

требует расширения перечня отчитывающихся организаций до полного охвата территории субъекта Российской Федерации.

3. Обеспечение полноты и единства административных данных.

Наблюдение за охотничьими хозяйствами принципиально неспособно обеспечить полноту сведений об охоте и охотничьем хозяйстве. Сбор значительного массива сведений об охоте и охотничьем хозяйстве, включающего важные социальные параметры, предусматривается, согласно Федеральному закону «Об охоте...», в схемах размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, государственных охотхозяйственных реестрах, ведение которых возложено на субъекты Российской Федерации. Однако изданные Минприроды России нормативные правовые акты о составе и порядке ведения этих систематизированных сводов документированной информации не обеспечивают полноты, сопоставимости, соразмерности и в целом единообразия.

Необходимы совершенствование сводов административных данных, их методологическая и структурная унификация.